

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH
MIFTAHUR RAHMAH
180101110006**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Tanggal/Hari : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

- membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang “crassinucellate”. Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 juta tahun yang lalu pada awal periode Kreataseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales: *Hibiscus rosa-sinensis* & ordo Ericales: *Mimusops elengi* L.

(Sumber Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, 2017)

(Sumber Assam, 2002)

Contoh ordo Violales: *Carica papaya* L. & *Passiflora foetida*

(Sumber <https://www.ebay.com>, 2019)

(Sumber Popping jay, 2019)

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

c. cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

(Sumber: Sigambarbaru, 2018)

b. Batang Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a.cabang

b.batang utama

2) Literatur

Keterangan :

a. cabang

b. batang utama

(Sumber: Tiptopsehat, 2015)

c. Daun Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. tepi daun

b. ujung daun

c. ibu tulang daun

2) Literatur

Keterangan :

a. tepi daun

b. ujung daun

c. ibu tulang daun

(Sumber: Tiptopsehat, 2015)

d. Bunga Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

(Sumber: Greeners, 2018)

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

(Sumber: Nandus, 2017)

b. Batang Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. ujung batang

b. bekas daun

2) Literatur

Keterangan :

a. ujung batang

b. bekas daun

(Sumber: Enceng, 2015)

c. Daun Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. tangkai
- b. ujung daun
- c. ibu tulang daun
- d. pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. tangkai
- b. ujung daun
- c. ibu tulang daun
- d. pangkal daun

(Sumber: Sayuranku, 2020)

d. Bunga Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. bunga jantan

b. bunga betina

2) Literatur

Keterangan :

a. bunga jantan

b. bunga betina

(Sumber: Maenmasaan, 2019)

e. Buah dan Biji Papaya (*Carica papaya* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kulit buah
- b. daging buah
- c. biji

2) Literatur

Keterangan :

- a. kulit buah
- b. daging buah
- c. biji

(Sumber: Juni, 2015)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

c. ujung akar

(Sumber: Bukalapak, 2020)

b. Batang Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. batang utama

b. cabang batang

2) Literatur

Keterangan :

a. batang utama

b. cabang batang

(Sumber: Ringga, 2018)

c. Daun Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun
- e. pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun

(Sumber: Bukalapak, 2020)

d. Bunga Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. mahkota
- b. benang sari
- c. putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. mahkota
- b. benang sari
- c. putik

(Sumber: Osaka, 2017)

e. Buah dan biji Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. kulit buah

b. biji

2) Literatur

Keterangan :

a. kulit buah

b. biji

(Sumber: Dok.pribadi, 2020)

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

a. Akar Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. ujung akar

(Sumber: Dok.pribadi, 2020)

b. Batang Ciplukan blungung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. batang

b. sulur pembelit

2) Literatur

Keterangan :

a. batang

b. sulur pembelit

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

c. Daun Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun
- e. pertulangan daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. ujung daun
- b. tepi daun

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

d. Bunga Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

e. Buah dan Biji Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida*)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. kulit buah

b. daging buah dan biji

2) Literatur

Keterangan :

a. kulit buah

b. daging buah dan biji

(Sumber: Biodiversitywarriors, 2015)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

2) Literatur

Keterangan :

a. pangkal akar

b. cabang akar

(Sumber: Geger, 2018)

b. Batang Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

a. batang utama

b. cabang

2) Literatur

Keterangan :

a. batang utama

b. cabang

(Sumber: Rimbakita, 2019)

c. Daun Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun

2) Literatur

Keterangan :

- a. permukaan daun
- b. ujung daun
- c. tepi daun
- d. pangkal daun

(Sumber: Sam, 2020)

d. Bunga Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

2) Literatur

Keterangan :

- a. kelopak
- b. mahkota
- c. benang sari
- d. putik

(Sumber: Sam, 2020)

f. Buah dan Biji Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Gambar Hasil Pengamatan

Keterangan :

- a. biji
- b. kulit
- c. daging buah

2) Literatur

Keterangan :

- a. biji
- b. kulit
- c. daging buah

(Sumber: Tokopedia, 2020)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Papaya	Waru	Ciplukan blungsu ng	Tanjung
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih & kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Beralur & kasar	Kasar	Licin	Licin	Licin
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Kasap seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau
6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap

	Alat lain	-	Daun pematik	-	-	-
7.	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Dillenidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Species	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.
(Sumber Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus perdu, yaitu yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi tidak sampai 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian daun yaitu pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun yang menyirip. Kembang sepatu memiliki daun dengan tekstur seperti kertas dan berwarna hijau. Kembang sepatu bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Kembang sepatu memiliki sifat buah sejati, karena buah yang terbentuk dari bakal buah saja.

Menurut (Harry, 1994), Pada umumnya, tanaman bunga sepatu bersifat steril sehingga tidak menghasilkan buah, namun pada beberapa kultivar khusus buah tetap dihasilkan. Buah bunga sepatu berukuran kecil berbentuk bulat lonjong dengan diameter 4 mm. Biji bunga sepatu berwarna putih ketika masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua. Biji ini dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan generatif jika Anda ingin mencoba membudidayakannya. Batang tanaman bunga sepatu berbentuk bulat, berkayu, dan keras. Diameter batang berukuran 9 cm dan ketika masih muda berwarna ungu dan setelah tua berwarna putih kotor. Daun bunga sepatu adalah daun tunggal. Tepi daun beringgit dengan ujung runcing dan berpangkal tumpul. Panjang rata-rata daun 10 sampai 16 cm dan lebar 5 sampai 11 cm. Akar bunga sepatu adalah akar tunggal dengan panjang rata-rata 30 sampai 60 cm berwarna coklat muda.

Melansir dari thehealthsite.com, berikut ini manfaat yang bisa diperoleh dari kembang sepatu. Mengobati diabetes, menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam *Biochemical and Biophysical Research Communications* menunjukkan bahwa senyawa kimia yang terdapat dalam kembang sepatu dapat mengembalikan sensitivitas insulin dan mengendalikan diabetes. Mencegah infeksi saluran kemih, studi yang diterbitkan dalam *the Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine* menemukan manfaat kembang sepatu bagi infeksi saluran kemih. Sifat antijamur dan antimikroba yang terdapat dalam kembang sepatu membuatnya efektif melawan *Candida albicans*, bakteri berbahaya yang hinggap dalam saluran kemih. Selain itu, flavonoid yang terdapat dalam kembang sepatu (terutama dalam bentuk teh) membantu mencegah pertumbuhan bakteri *E.Coli*. Mengatasi rambut rontok mahkota kembang sepatu yang merekah indah ternyata telah digunakan sejak lama untuk mengatasi dan mencegah rambut rontok. Mengaplikasikan kembang sepatu (terutama dalam bentuk minyak) membantu memperkuat akar rambut. Ini karena kandungan vitamin C dan kalsium yang ada di dalamnya. Mengatasi uban dini, penelitian yang diterbitkan dalam *the Asian journal of*

experimental biological sciences mengatakan bahwa kembang sepatu cukup efektif untuk menunda rambut beruban. Mengeluarkan racun mahkota kembang sepatu kaya akan zat antioksidan yang bermanfaat untuk membersihkan tubuh dari racun. Saat ini banyak dijual teh yang terbuat dari kelopak kembang sepatu dan kamu dapat mengonsumsinya.

Kunci determinasi:

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) : 1b - 2b - 3b - 4b - 6b - 7b - 9b - 10b - 11b - 12b - 13b - 14a - 15a - 109b - 119b - 120b - 128b - 129b - 135b - 136b - 139b - 140b - 142b - 143a - 144a.....**75. Fam. Malvaceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... **2**
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)..... **3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak berbekas tersebut diatas..... **4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas..... **6**
- 6b. Dengan daun yang jelas..... **7**
- 7b. Bahan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..... **9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... **10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... **11**
- 11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan menjadi jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas..... **12**
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali..... **13**
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berebentuk lain..... **14**

14a.	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berancang menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b.	Tanaman dataran (tumbuhan) diantara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman lain.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	128
128b.	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas paling-paling pangkal daun sedikit atau mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143a.	Ujung rating dan bawah sisi daun tertutup dengan sisik pipih yang perang emas atau perak.....	144
144a.	Daun dengan pangkal daun terbangun jantung dan bertulang menjari.....	75. Malvaceae

Fam 75. Malvaceae (bangsa kapas)

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertajau 5 atau bergigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berbekas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beruang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau sebanyak dua kali ruang,

seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

1. Hibiscus

Perdu tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergigi kasar dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari, 4 – 15 kali 2,5 – 10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri di ketiak, tidak atau sedikit menggantung, daun kelopak tambahan 6 – 9, bentuk lanset garis hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 – 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. Kembang sepatu, Ind, Kembang wera, S, Wora war, J, Wora-wari, J (Peny), Bungo reghang, Md. *Hibiscus rosa-sinensis* L.

2. Papaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermathophyta
Kelas	: Dicotyledonae
Sub Kelas	: Sympetalae
Ordo	: Cystales/Parietales
Famili	: Caricaceae
Genus	: Carica
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.
(Sumber Van Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Papaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus herba, yaitu tumbuhan berbunga dengan batang di atas permukaan tanah yang tidak berkayu. Berperiodisitas

binneal. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan memperlihatkan bekas daun.

Tata letak daun tersebar, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian daun yaitu pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bulat. Pangkal daunnya berlekuk, ujung daun runcing tepi daun berbagi menjari, urat daun yang menjari, yaitu tulang daun ini memiliki ciri-ciri seperti jari-jari pada tangan. Pepaya ini memiliki daun dengan tekstur yang tipis lunak dan berwarna hijau. Bagian bunganya tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu bagian daun yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Pepaya memiliki sifat buah sejati tunggal, yaitu merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Kartasapoetra. 2006) pepaya adalah monodioecious (berumah tunggal sekaligus berumah dua) dengan tiga kela]min: tumbuhan jantan, betina, dan banci (hermafrodit). Tumbuhan jantan dikenal sebagai "pepaya gantung", yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara "partenogenesis". Buah ini mandul (tidak menghasilkan biji subur), dan dijadikan bahan obat tradisional. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga berwarna kuning pucat dengan tangkai atau duduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan memanjang (oval) bila dihasilkan tanaman banci. Tanaman banci lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah, tergantung varietasnya. Bagian tengah buah

berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (pulp) untuk mencegahnya dari kekeringan. Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Kelamin jantan pepaya ditentukan oleh suatu kromosom Y-primitif, yang 10% dari keseluruhan panjangnya tidak mengalami rekombinasi. Suatu penanda genetik RAPD juga telah ditemukan untuk membedakan pepaya berkelamin betina dari pepaya jantan atau banci.

Menurut (Warisno, 2003), tanaman pepaya memiliki 3 jenis bunga yaitu: Bunga jantan (masculus), adalah bunga yang hanya memiliki benang sari saja (unisexual). Bunga jantan biasanya terdapat pada pohon jantan. Pohon jantan mudah dikenal karena memiliki malai, bunga bercabang banyak yang menggantung dengan bunga-bunga yang lebat. Jenis pohon ini tidak akan menghasilkan buah karena bunganya tidak mempunyai bakal. Bunga betina (pistilate) adalah bunga yang hanya memiliki putik saja. Bunga betina biasanya terdapat pada pohon betina. Pohon betina memiliki inflorescensia dengan 3-5 bunga betina yang bertangkai pendek. Bahkan sering hanya dengan sebuah bunga betina yang duduk di ketiak daun. Ukuran bunganya cukup besar. Tanpa adanya pohon jantan atau pohon sempurna, pohon betina ini tidak dapat menghasilkan buah. Bunga sempurna (hermaprodit), adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari (bisexual). Memiliki bunga yang sempurna susunannya, dapat melakukan penyerbukan sendiri maka dapat ditanam sendirian. Terdapat 3 jenis pepaya sempurna yaitu, berbenang sari 5 dengan bakal buah bulat, berbenang sari 10 dengan bakal buah lonjong, dan berbenang sari 2 – 10 dengan bakal buah mengerut.

Menurut (Adrian, 2018) beragam manfaat pepaya bagi kesehatan dan kecantikan yang perlu diketahui yaitu, menyehatkan mata. Pepaya mengandung vitamin A yang baik untuk mata. Vitamin A dibutuhkan untuk kesehatan kornea dan menghasilkan kelembapan yang cukup agar mata selalu terlumasi dengan baik. Menyehatkan rambut dan kuku. Pepaya kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan pertumbuhan

rambut dan kuku. Buah berwarna oranye ini bahkan bisa dijadikan masker rambut untuk menyuburkan rambut. Menyembuhkan kulit yang terbakar sinar matahari. Pepaya mengandung zat yang bernama likopen. Menurut penelitian, mengonsumsi likopen dapat memelihara kesehatan kulit karena aktivitas antioksidan dari zat ini berperan dalam menangkal kerusakan sel akibat radikal bebas. Memperlancar pencernaan. Tahukah Anda kenapa pepaya terkenal dapat melancarkan pencernaan? Hal ini karena pepaya mengandung enzim papain yang membuat protein lebih mudah dicerna. Menurut penelitian, mengonsumsi pepaya selama 40 hari diduga dapat menyembuhkan konstipasi dan perut kembung. Kesehatan jantung. Pepaya yang mengandung vitamin C dan likopen bisa menjadi salah satu makanan yang membantu mengurangi risiko penyakit jantung. Selain itu, antioksidan dalam pepaya juga dapat meningkatkan efek kolesterol baik (HDL) yang ada di dalam tubuh. Mengurangi risiko kanker. Pepaya mengandung antioksidan likopen yang mampu mengurangi radikal bebas penyebab kanker. Antipenuaan. Berbagai nutrisi dalam pepaya mampu membuat kulit tetap sehat dan terlihat muda. Misalnya enzim papain yang membantu melembutkan dan merevitalisasi kulit, serta vitamin A dan C yang membantu mengurangi kerutan dan memudahkan bintik-bintik hitam. Tak hanya itu, vitamin C juga berguna membantu tubuh memproduksi kolagen yang dapat mengurangi keriput. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin A, C, dan E dalam pepaya bisa membantu menguatkan sistem kekebalan tubuh. Hasilnya, kita pun terhindar dari penyakit infeksi, seperti pilek dan flu. Baik untuk penyakit demam dengue. Pepaya diduga memiliki dampak baik terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dapat menekan jumlah trombosit. Penelitian menunjukkan penderita infeksi dengue yang mendapatkan ekstrak daun pepaya memiliki peningkatan trombosit lebih cepat dibandingkan mereka yang mendapatkan pengobatan biasa. Akan tetapi efek ini masih perlu diteliti secara klinis lebih lanjut.

Kunci Determinasi:

Carica papaya L. : 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a.....**85. Caricaceae**

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**

2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**

3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**

4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**

6b. Dengan daun yang jelas.....**7**

7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**

10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....**12**

12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....**13**

13b. Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....**14**

14a. Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....**15**

15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....**109**

109b. Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....**119**

119. Tanaman lain.....**120**

120a. Tanaman bergetah.....**121**

121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....**124**

- 124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....**125**
- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....**126**
- 126a. Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....**85. Caricaceae**

Fam 85. Caricaceae (Bangsa papaya)

Herba yang berbentuk pohon dengan daun tunggal atau majemuk menjari, tersebar, tanpa daun penumpu. Kerap kali dengan getah. Bunga beraturan, kerap kali berkelamin 1, dengan sumbu bunga yang berbentuk lonceng atau tabung. Kelopak bertaju 5 atau tepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga yang jantan bersatu sangat kuat, pada bunga betina bersatu menjadi tabung pendek atau lepas. Benang sari 10. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan papan biji yang tedapat di dinding atau beruang 3 - 5. Tangkai putik lepas. Buah buni.

1. Carica

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5 -10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25 -100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25 -75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih

kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel bejerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. Pepaya, Ind, Gedang, s, Md, Katés, J, Md. ***Carica papaya L.***

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus L.</i>
(Sumber Cronquist, 1981)	

Berdasarkan hasil pengamatan Waru (*Hibiscus tiliaceus L.*) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 m.. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar.

Tata letak daunnya berseling, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu atau semua dari bagian daun yaitu pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya jantung. Pangkal daunnya berlekuk, ujung daun meruncing, tepi

daunnya beringgit, urat daunnya menyirip. Waru ini memiliki daun dengan tekstur kasap dan berwarna hijau. Waru bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Waru memiliki sifat buah sejati tunggal, yaitu merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Dalimartha, 2000), Morfologi tanaman waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna cokelat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna cokelat. Biji kecil, bewarna cokelat muda. Tanaman waru merupakan tumbuhan tropis berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang tidak berawa atau di dekat pesisir. Waru tumbuh liar di hutan dan di ladang, kadang-kadang tanaman waru ditanam di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung.

Menurut (Sandi, 2019) secara umum tanaman waru merupakan tumbuhan yang hidup di daerah topika dengan kondisi tanah yang subur. Apabila tanaman ini ditanam pada tanah subur cenderung memiliki batang yang lurus, sedangkan ditanam di tanah yang tidak subur batang cenderung bengkok dan ukuran daun lebih lebar serta panjang. Pohon waru memiliki batang yang mampu tumbuh mencapai ketinggian berkisar antara 5 sampai 15 meter. Batang ini berkayu keras, bulat dan memiliki banyak cabang dengan warna kecoklatan.

Daun waru termasuk jenis daun tunggal yang memiliki tangkai dan berbentuk seperti jantung atau bulat telur dengan diameter 19 sentimeter. Daun ini memiliki tulang menjari dan berwarna hijau. Dibagian bawah daun terdapat rambut berwarna abu-abu rapat. Fungsi daun waru hampir sama dengan fungsi tanaman lainnya, yaitu sebagai tempat terjadinya fotosintesis,

alat pernafasan, dan alat untuk menyerap sinar matahari. Setiap tanda terdapat 2 sampai 5 buah bunga dengan 8 sampai 11 buah tajuk. Umumnya bunga waru memiliki warna kuning cerah disertai noda berwarna ungu dibagian pangkal mahkota dalam. Setelah bunga mulai tua, warnanya akan berubah menjadi kuning kemerahan.

Buah waru memiliki bentuk bulat seperti telur yang ditutupi rabut lebat. Umumnya buah ini terbagi menjadi lima ruang, dengan panjang sekitar 3 sentimeter dan berwarna coklat. Dibagian buah waru terdapat biji berukuran kecil dengan warna coklat muda.

Aspek botani dari waru adalah, daun waru digunakan untuk pengobatan : TB paru-paru, batuk, sesak napas, radang amandel (tonsilitis), demam, berak darah dan lendir pada anak, muntah darah, radang usus, bisul, abses, keracunan singkong, penyubur rambut rontok. Akar digunakan untuk mengatasi : terlambat haid, demam. Bunga digunakan untuk pengobatan : radang mata.

Kunci Determinasi:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b. Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b. Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....**10**
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....**11**

11b.	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b.	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b.	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a.	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a.	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b.	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b.	Tanaman lain.....	120
120b.	Tanaman tanpa getah.....	121
128b.	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b.	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b.	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b.	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b.	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b.	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b.	Cabang tidak demikian.....	143
143b.	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b.	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b.	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b.	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b.	Bakal buah menumpang.....	162
162b.	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163

163b. Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b. Bunga tidak demikian.....	169
169b. Bunga tak bertaji.....	171
171a. Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172b. Tidak demikian.....	173
173b. Bunga beraturan.....	174
174b. Benang sari banyak.....	176
176a. Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75.Malvaceae

Fam 75. Malvaceae

Semak dan perdu, jarang pohon, kerap kali dengan rambut bintang. Daun tersebar, tunggal, kerap kali bertulang daun menjari, kebanyakan dengan daun penumpu. Bunga beraturan, kebanyakan berkelamin 2. Kelopak tambahan kerap kali ada. Kelopak berdaun lekat, bertaju 5 atau bergerigi 5. Daun mahkota 5, satu dengan yang lain melekat pendek dan melekat juga dengan tabung benang sari. Benang sari 15 sampai banyak, berberkas 1. Kepala sari beruang 1. Bakal buah menumpang, beryang 3 sampai banyak, ruang berbiji 1 atau lebih. Tangkai putik sebanyak atau dua kali sebanyak ruang, seluruhnya atau sebagian melekat. Buah kotak membuka dengan katup atau dengan celah atau buah yang pecah-pecah dalam kendaga.

5b. kelopak tetap sampai lama sesudah mahkota rontok, kerap kali tidak bercangap seperti pelepah dan kalau terjadi seperti ini, daun mahkotanya berbagi dalam taju. 5. Hibiscus

5. hibiscus

1. a. Pohon

Hibiscus tiliaceus

Pohon, tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar. Atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 tau. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Dipantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. Waru laut, Ind, S, J, Waru lot, S, Wande, J, Waru lengis, J, baru, MD.

Hibiscus tiliaceus L.

4. Ciplukan blungsung/Cemot (*Passiflora foetida L.*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: <u>Passifloraceae</u>
Genus	: <u>Passiflora</u>
Spesies	: <i>Passiflora foetida L.</i>
(Sumber Van Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Ciplukan blungsung/Cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus semak dan liana. Berperiodisitas annual, yaitu tumbuhan semusim/setahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan simpodial, yaitu percabangannya yang tidak tampak jelas antara batang dan cabang. Arah tumbuh batang membelit, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang berambut.

Tata letak daun tersebar, memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian daun yaitu pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya membulat. Pangkal daunnya berlekuk, ujung daunnya meruncing, tepi daun bercangap. Memiliki daun dengan tekstur yang berbulu halus dan berwarna hijau, bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Cemot memiliki sifat buah sejati, karena buah yang terbentuk dari bakal buah saja.

Menurut (Sunarjono, 1987), akar ciplukan (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut. Batang ciplukan (*Passiflora foetida* L.) tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun ciplukan (*Passiflora foetida* L.) helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat. Bunga ciplukan (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit). Buah ciplukan (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji ciplukan (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji ciplukan di kelilingi oleh daging nya.

Menurut (Tjitrosoepomo, 1953) Akar rambusa/cemot (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran serabut, akar rambusa berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar rambusa biasanya tumbuh menjalar pada tanaman lain. Pada akar rambusa memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu-bulu halus. Batang rambusa (*Passiflora foetida* L.) tumbuh menjalar atau tumbuh memanjat, batangnya agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuhi rambut-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 m. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat.

Daun cemot (*Passiflora foetida* L.) helai daun berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm.

Bunga cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat.

Buah cemot (*Passiflora foetida* L.) merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas.

Biji cemot (*Passiflora foetida* L.) memiliki bentuk bulat pipih. Biji cemot memiliki selaput yang keras. Biji cemot memiliki warna hitam. Biji rambusa di kelilingi oleh daging nya. Biji cemot tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Aspek botani dari cemot (*Passiflora foetida* L.) antara lain adalah ; buah yang sudah masak dapat dimakan langsung atau untuk dibuat sari buah; daun yang masih muda bisa digunakan untuk sayuran: daun yang

dikeringkan dapat digunakan sebagai teh untuk membantu mengatasi kesulitan tidur.

Kunci determinasi:

Ciplukan blungsung: 1b-2a-27a (Gol. 2 tumbuhan dengan alat pembelit)-28b-29b-30b-31a-**Fam. 84. Passifloraceae.**

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2a. Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....**27**
- 27a. daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....**28**
- 28b. Alat pembelit lain menancapnya.....**29**
- 29b. Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....**30**
- 30b. Alat pembelit terdapat didalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....**31**
- 31a. tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Fam 84. Passifloraceae

Herba atau tanaman berkayu, kerap kali liana atau tanaman pembelit. Daun tersebar. Daun penumpu ada. Bunga beraturan, berkembar dua, dengan dasar bunga yang sangat berbeda bentuknya, kerap kali dengan alat tambahan. Daun kelopak kerap kali 5, daun mahkota 5, kerap kali mempunyai mahkota tambahan. Benang sari kebanyakan 5 tertancap pada dasar bunga yang memanjang berbentuk silindris. Bakal buah menumpang, beruang 1. Tangkai putik kerap kali 3. Bakal biji banyak, buah buni atau buah kotak.

Passiflora

Passiflora

Tumbuh-tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 – 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2 – 10 cm. Helai daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata. Kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5 – 14 kali 3,5 – 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Tangkai 1,5 – 7 cm. Daun pembalut 3, panjang 1 – 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang, tabung kelopak berbentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 – 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 – 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 – 2 cm. Dari Amerika tropis. Kadang-kadang di tanam sebagai penutup tanah. Rambusa, Ind, J, Kaceprek, S, Ki leuleueur, S, Pacean, S, Permot, S, Rajutan, S, Ciplukan blungsung, J.

Passiflora foetida L.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Classis	: Dicotyledoneae
Subclassis	: Sympetalae
Ordo	: Primulales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.
(Sumber: Steenis, 2003)	

Berdasarkan hasil pengamatan Tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan dengan habitus pohon, yaitu tumbuhan yang mempunyai akar, batang dan tajuk yang jelas dengan tinggi minimum 5 m. Berperiodisitas pirenial, yaitu kelompok tumbuhan yang memiliki masa hidup lebih dari dua tahun. Memiliki akar tunggang. Percabangan monopodial, yaitu percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Arah tumbuh batang tegak lurus karena pertumbuhan batangnya lurus ke atas. Bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang kasar dan beralur.

Tata letak daun tersebar memiliki daun yang tidak lengkap, karena tidak memiliki salah satu dari bagian daun yaitu daun yaitu pelepah daun (vagina), tangkai daun (petiolus) dan helai daun (lamina). Bentuk daunnya bangun jorong, pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya meruncing, tepi daun bergerigi, urat daun yang menyirip. Tanjung memiliki daun dengan tekstur perkamen dan berwarna hijau. Tanjung bagian bunganya lengkap, karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Kembang sepatu

memiliki sifat buah sejati tunggal, yaitu merupakan buah sejati yang berasal dari satu bunga dengan satu bakal buah saja.

Menurut (Zendrato, 2016) pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman. Jenis ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, dengan musim buah masak umumnya terjadi pada bulan Februari sampai dengan Mei.

Aspek botani dari tanjung adalah bunganya yang wangi mudah rontok dan dikumpulkan di pagi hari untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Bunga ini, dan aneka bagian tumbuhan lainnya, juga memiliki khasiat obat. Buahnya dapat dimakan. Air rebusan pepagannya digunakan sebagai obat penguat dan obat demam. Rebusan pepagan beserta bunganya digunakan untuk mengatasi murus yang disertai demam. Daun segar yang digerus halus digunakan sebagai tapal obat sakit kepala; daun yang dirajang sebagaimana tembakau, dicampur sedikit serutan kayu secang dan dilinting dengan daun pisang, digunakan sebagai rokok untuk mengobati seriawan mulut. Kulit akarnya mengandung banyak tanin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

Kunci Determinasi:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Semua daun duduk berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120a. Tanaman bergetah.....	121
121b. Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b. Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada bunga atau karangan bunga lain.....	125

- 125a. Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....**126**
- 126b. Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....**127**
- 127a. Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri ata 3 atau 4; taju mahkota juga dalam dua lingkaran. Tabung mahkota pendek.....**102. Sapotaceae**

Fam 102. Sapotaceae

2b. Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....3. *Mimusops*

Pohon tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin dua, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam dua karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dalam menjulang diluar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan. Tanjung, Ind, S, J, Md. *Mimusops elengi* L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri Morfologi

Ciri morfologi dari bangsa malvales adalah habitus perdu, periodisitas pirenial dll. Bangsa violales adalah habitus herba dan periodisitas anual. Bangsa Ebenales adalah habitus pohon dan periodisitas pirenial.

2. Aspek Botani

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) aspek botaninya adalah akarnya digunakan sebagai obat demam. Bunganya bisa digunakan sebagai shampo untuk mengatasi rambut rontok.
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.) aspek botaninya adalah sebagai vitamin C untuk tubuh, mencegah sembelit dan mencegah kanker.
- c. Aspek botani dari waru adalah, daun waru digunakan untuk pengobatan : TB paru-paru, batuk, sesak napas, radang amandel (tonsilitis), demam, berak darah dan lendir pada anak, muntah darah, radang usus, bisul, abses, keracunan singkong, penyubur rambut rontok. Akar digunakan untuk mengatasi : terlambat haid, demam. Bunga digunakan untuk pengobatan : radang mata.
- d. Aspek botani dari cemot (*Passiflora foetida* L.) antara lain adalah; buah yang sudah masak dapat dimakan langsung atau untuk dibuat sari buah; daun yang masih muda bisa digunakan untuk sayuran: daun yang dikeringkan dapat digunakan sebagai teh untuk membantu mengatasi kesulitan tidur.
- e. Aspek botani dari tanjung adalah bunganya yang wangi untuk mengharumkan pakaian, ruangan atau untuk hiasan. Buahnya dapat dimakan. Daun segar digunakan sebagai tapal obat sakit kepala. Kulit akarnya mengandung banyak tanin dan sedikit alkaloid yang tidak beracun. Minyak yang diekstrak dari biji tumbuhan ini mengandung beberapa asam lemak. Akarnya yang dicampur dengan cuka dapat digunakan untuk mengobati sakit tenggorokan.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Kevin, "Manfaat Pepaya Bagi Kesehatan" <https://www.alodokter.com> dalam *google.com.2018*.
- Biodiversitywarriors, "Buah Ulat Bulu Buah Letup Letup" <https://biodiversitywarriors.org>. dalam *google.com.2018*.
- Bukalapak, "Jual Tanaman Hias Bunga Kembang Sepatu Merah" <https://www.bukalapak.com>. dalam *google.com.2020*.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Bogor: Trobus, 2000.
- Enceng, "Akibat Banjir Ribuan Pohon Pepaya California Di Purwadadi Ciamis Mati" <https://www.harapanrakyat.com>. dalam *google.com.2015*.
- Harry, N, R, *Usaha Tani Bunga Potong*. Jakarta: Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian. 1994.
- Juni, "Cara Menyimpan Pepaya" <http://www.medanbisnisdaily.com>. dalam *google.com.2015*.
- Kartasapoetra, *Budidaya Tanaman Berkhasiat Obat*, Jakarta: Nineka Cipta, 2006.
- Merdeka, "Manfaat Tak Terduga Dari Si Cantik Kembang Sepatu" <https://www.merdeka.com>. dalam *google.com.2020*.
- Nandus, "Manfaat Dan Khasiat Akar Pepaya Untuk Kesehatan" <https://id.toluna.com>. dalam *google.com.2017*.
- Osaka, "Osaka Bunga Waru-Waru Flower Bungoeng-Siren-Aceh-Languange" <https://steemit.com>. dalam *google.com.2017*.
- Ringga, "Pohon Waru" <https://pleret-bantul.desa.id>. dalam *google.com.2018*.
- Sandi, "Pohon Waru" <https://sawonbudidaya.com> dalam *google.com.2019*.
- Sigambarbaru, "Bunga-Sepatu" <http://sigambarbaru.com>. dalam *google.com.2018*.
- Steenis, Van, *FLORA*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Sunarjono, *Ilmu Produksi Tanaman Buah-buahan*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1987.

Tiptopsehat, "Manfaat-Kembang-Sepatu" <https://tiptopsehat.blogspot.com>.
dalam *google.com*.2015.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Tjitrosoepomo. *Ilmu Tumbuh-tumbuhan Berbiji, Susunan Luar*, Jakarta: N. V. Poesaka Aseli, 1953.

Warisno, *Budidaya Pepaya*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:
 - a. Malvales contohnya pada *Hibiscus rosa-sinensis* L. dan *Hibiscus tiliaceus* L. habitus perdu atau pohon disertai rambut, daun tunggal palminervis kebanyakan memonyai nektar atau penghasil madu, letaknya di bawah daun, dan buah berupa kapsul dan schizocarpium.
 - b. Violales contohnya pada *Carica papaya* L. dan *Passiflora foetida* . tumbuhan basah atau berkayu, memanjat menggunakan sulur pada ketiak daun, pada batang ada sayap, tipe daun tunggal, letak tersebar dan ada nektar, ada penghubung, dan buah bacca atau kapsula, biji dengan arillus.
 - c. Ebenales contohnya pada *Mimusops elengi* L. habitus pohon atau semak, memiliki stomata umum, benang sari, dan biji keras serta tebal.